

TRAJTIMI I PROBLEMIT TË TREGTARIT SHËTITËS APLIKUAR NËPËRMJET NJË SHEMBULLI PËR LARGESAT E QYTETEVE SHQIPTARE

Nevila BACI¹, Denisa MILLO²

Abstract

The Traveling Salesman Problem remains still one of the problems of the NP, non-polynomial community, and yet it is very difficult to be applied. The solution to this problem has practical applications in several areas. This was the reason we used it in our specific case to understand better this algorithm. But, nevertheless, literature evidence that there is a need for an efficient solution to this Hard NP problem or referred as the difficult non-polynomial problem. Some approaches have been used to find time-efficient solutions to the problem. In this topic we refer to some deterministic and non-deterministic efforts. We also introduce a greedy non-deterministic algorithm from literature review as a solution that complies with the most used cases and with our case, in specific. The Traveling Salesman Problem is also analyzed in relation to the Hamiltonian cycle problem, to show the quality of the reducibility between the two problems and the advantages the latter brings to the Traveling Salesman Problem (TSP) solution. The paper also gives the definitions of different TSP-s. The example presented in the paper shows that the use of symmetric TSP gave a satisfactory solution with 83.5% reliability and approached the exponential graphical form, as the theory underlined above. Examples of using TSP are numerous. Artificial Intelligence is experiencing significant development utilizing TSP. In other works, this will be our goal. How to improve a TSP algorithm used in one of the areas of Artificial Intelligence, e.g., neural networks.

Keywords: Traveling Salesman Problem, NP, Hard NP, Greedy Algorithm, Hamiltonian cycle, Artificial Intelligence, city distances.

I. Hyrje

Problemi i Tregtarit Shëtites (TSP) është një problem optimizimi kombinatorik që studiohet në kurset e Kërkimeve Operacionale por edhe në Shkencat Teorike Kompjuterike sipas [7]. Problemi që shtröjmë në punimin tonë, i cili do të jetë fillësia e trajtimit të TSP-së në nënfushën e Inteligjencës Artificiale është: pasi jepet një listë qytetesh dhe largësitë e tyre dyshe, kërkohet të gjendet rruga më e shkurtër që viziton të gjithë qytetet vetëm një herë. Sipas [13], problemi është studiuar që në shekullin e XVIII-të nga një matematikan irlandez, Sir William Hamilton dhe nga ai britanik Kirkman. Po sipas [13] që forma më e përgjithshme e TSP-së është studiuar së pari nga Karl Menger në Vienë dhe Harvard.

Problemet që kanë një strukturë TSP janë të pranishme në analizën e strukturës së kristaleve, në klasterat e vektorëve të të dhënave etj, [1] dhe [5]. Variacione po ashtu të lidhura me TSP përfshijnë Problemin e Tregtarit Shëtites me burime të kufizuara që kanë zbatime në skedulimin e afateve aggregate sipas [12]. Më e rëndësishmja është

që TSP vjen shpesh në formën e një nënproblemi në llojet e problemeve kombinatorike. Ndër më të njohurit është Problemi i Udhës së Makinës (vehicle

¹ Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, nevila.baci@unitir.edu.al,

² Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, denisa.millo@unitir.edu.al,

routing problem), [3], që është një problem që përcakton se; si për një tufë makinash duhen vizituar klientët nga secila makinë e e po asaj tufe. Apo, shembulli sipas [14] ku evidentohet roli i TSP-së në modelimin e funksionimit të armëve luftarake fluturuese. Ndërsa rasti [15] na sjell përdorimin e TSP-së në algoritma të tjerë, si psh, ant algorithm apo algoritmi i milingtonës. Ndërsa shembulli i dhënë në [16] referon rolin e rëndësishëm të TSP-së në transportin detar.

Në kapitullin e parë jepet trajtimi teorik i TSP-së lidhur me natyrën e saj dhe klasifikimet. Në kapitullin e dytë trajtohet formulimi matematikor bazuar në literaturë. Në kapitullin e tretë jepet një trajtim modest i qasjes “naïve”. Në të katërtin jepen zgjidhjet e para në këndvështrime të ndryshme të Problemit të Tregtarit Shëtitës. Në kapitullin e pestë vazhdohet me një propozim nga literatura për zgjidhjen lakmitare (greedy) jo-deterministike për TSP-në. Kapitulli i parafundit trajton aplikimin e një sTSP-je për largësitë e qyteteve shqiptare. Ndërsa kapitulli i fundit referon përfundimet lidhur me trajtimin e punës.

I.1 Natyra e TSP-së

Spas [7], TSP-ja ka qenë shprehur kryesisht në dy forma. Në versionin e optimizimit kombinatorik, p.sh., problemi i gjetjes se një cikli minimal Hamiltonian në një graf qytetesh, dhe në versionin e vendimmarrjes, p.sh., problemi i të kontrolluarit nëse ekziston një cikël Hamiltonian për një graf më të vogël se një peshë e dhënë. Në teorinë e komplekstetit llogaritës, versionet e optimizimit kombinatorik i përkasin klasës së problemeve jo-polinomiale të vështira (NP^3 -Hard), që do të thotë se nuk ka një algoritëm të kohës polinomiale për të kontrolluar korrektesinë e një zgjidhjeje të dhënë për problemin, ndërsa problemet e vendimit i përkasin klasës jo-polinomiale të plotë (NP complete) që do të thotë se zgjidhja mund të kontrollohet me një algoritëm të kohës polinomiale. Megjithatë, pa një vërtetim që $P \neq NP$, nuk gjendet një algoritëm eficient për zgjidhjen e ndonjë lloji të TSP. Me fjalë të tjera, është e mundur që për rastin më të keq të algoritmeve për TSP, koha të rritet eksponencialisht me numrin e qyteteve, pra edhe me një vlerë prej 100 shtetesh do të kërkonte që procesori ta zgjidhte pas disa vjetësh sipas [6].

I.2 Klasifikimi i TSP

Sipas [7], TSP-ja është klasifikuar gjerësisht si simetrike (sTSP), jo-simetrike (aTSP), dhe multi problem(mTSP).

sTSP: Le të jetë $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ një bashkësi qytetesh, $A = \{(r,s) : r,s \in V\}$ le të jetë bashkësia e harqeve, dhe $d_{rs} = d_{sr}$ një kosto që lidhet me harkun $(r,s) \in A$.

sTSP është një problem që kërkon largësinë minimale midis një rruge të mbyllur që viziton qytetet vetëm një herë. Në këtë rast qytetet $v_i \in V$ jepen nga koordinatat (x_i, y_i) dhe d_{rs} janë distancat Euklidiane midis r dhe s .

aTSP: nëse $d_{rs} \neq d_{sr}$ për të paktën një (r,s) atëherë TSP-ja nëhet një aTSP.

³ Një problem vendimi është P, nëse përgjigja llogaritet në kohë polinomiale. Një problem vendimi është NP, nëse ekziston një funksion kontrollues $r(x, y)$ dhe nëse përgjigja e problemit të vendimit është po, nëse ekziston një y që $r(x,y)=1$ dhe $r(x,y)$ llogaritet në kohë polinomiale.

Sipas [2] mTSP-ja përkufizohet: për një bashkësi të dhënë nyjesh, le të jenë m tregtarë të vendosur në një nyje të vetme. Nyjet e tjera (qytetet) që do vizitohen janë nyje të ndërmjetme. mTSP-ja konsiston në gjetjen e një rruge për të gjithë m tregtarët, që fillojnë dhe mbarojnë të gjithë në të njëjtën pikë, në mënyrë të tillë që cdo nyje e ndërmjetme të vizitohet ekzaktësisht vetëm një herë me një kosto totale të minimizuar. Kostoja mund të jetë cdo masë si distancë, kohë, para etj.

II. Formulimi matematikor i TSP-së

Sipas [10], TSP-ja mund të përkufizohet si një graf plotë i paorientuar $G=(V,E)$ nëse ky i fundit është simetrik. Nëse problemi është jo-simetrik, ai jepet me anë të një grafi të orientuar $G=(V,A)$. Bashkësia $V=\{1, \dots, n\}$ është bashkëia e nyjeve apo kulmeve, ndërsa $E=\{(i,j): i,j \in V, i < j\}$ është bashkësia e laqeve dhe $A=\{(i,j): i,j \in V, i \neq j\}$ është bashkësia e harqeve. Një matricë e kostove $C=(c_{ij})$ përcaktohet ose në E ose në A . Kjo matricë kënaq kushtet e mosbarazimit të trekëndëshit $c_{ij} \leq c_{ik} + c_{kj}$ për të gjitha i,j,k .

3.1 Formulimi i programimit me numra të plotë të sTSP-së

Ekzistojnë shumë formulime matematikore të TSP-së, por ndër ta qëndron ende ai i [4]. Ky formulim përdor një variabël binar x_{ij} për cdo lak (i,j) , dhe është 1 nëse ky lak do figurojë në rrugën optimale.

Të minimizohet:

$$\sum_{i < j} c_{ij} x_{ij}$$

Me kushte

$$\sum_{i < k} x_{ik} + \sum_{j > k} x_{kj} = 2 \quad (k \in V)$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad (S \subset V, 3 \leq |S| \leq n-3)$$

$$x_{ij} = 0 \text{ or } 1 \quad (i,j) \in E$$

Në këtë formulim kushtet (2), (3) dhe (4) quhen edhe respektivisht kushti matës, kushti i eliminimit të nënrrugës, dhe kushti i numrit të plotë.

Për modelin jo-simetrik formulimi është:

Të minimizohet:

$$\sum_{i \neq j} c_{ij} x_{ij}$$

Me kushtet:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad (i \in V, i \neq j)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad (j \in V, j \neq i)$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad (S \subset V, 2 \leq |S| \leq n - 2)$$

$$x_{ij} = 0 \text{ or } 1 \quad (i, j) \in A$$

III. Qasja “Naive”

Në [7] jepet trajtimi i qasjes naive. Sipas tij një zgjidhje naive është shumë joefikase. Brute forcë mbetet një algoritëm i saktë për të zgjidhur problemin. Deklarata e Problemit mund të përshkruhet në një numër formatesh alternative për shkak të ndërlidhjes midis problemeve të ndryshme të NP, të cilat kërkojnë zgjidhje naive.

Interpretimi i problemit si një problem që gjen circuitin më të lehtë Hamiltonian në një graf, të con në një algoritëm të tillë. Qasja naive mund të gjejë të gjithë ciklet hamiltoniane në një graf dhe të zgjedhë atë me gjatësi më të vogël. Megjithatë, gjetja e cirqeve hamiltoniane në vetvete është një problem jo-polinomial i plotë (NP-complete).

Për një graf me N nyje, dhe për një nyje që është njëkohësisht filluesja dhe mbaruesja në graf janë gjithsej $(n-1)!$ Cikle të mundshëm Hamiltonian⁴(figura2), kur grafi është i paorientuar, pra simetrik. Prandaj një qasje naive (algoritëm) jo vetëm që do t'i gjejë këto qarqe por edhe do t'i krahasojë ato me $O(n!)$ për algoritmin TSP jo-simetrik dhe $O(n!/2)$ për TSP-në simetrike në rastin më të keq, që është ekstremisht jo-eficent.

Figura 2. Një cikël Hamiltonian. Burimi [7], Përpunimi i autorit.

⁴ Në fushën matematikore të teorisë të grafeve, një rrugë Hamiltoniane është një rrugë në një graf të orientuar ose të paorientuar që viziton çdo kulm vetëm një herë. Një cikël Hamiltonian është një rrugë Hamiltoniane në formë cikli. Përcaktimi i rrugëve dhe cikleve të tillë në një graf është një problem rrugë Hamiltoniane, e llojit NP-complete (jo-polinomial të plotë).

Sërish në [7] tregohet se kjo qasje naive konsideron të gjitha përkëmbimet e kulmeve $(n-1)!$ ose $(n-1)!/2$ dhe eliminon ato që nuk janë të pranueshme për qarqet hamiltoniane duke krahasuar harqet për cdo çift nyjesh në përkëmbim, me anë të një procesi të shkallës $O(n)$. Ajo gjithashtu llogarit peshën totale të përkëmbimit në të njëjtin proces verifikimi dhe ruan vlerat në një hapësirë $O((n-1)!)$ ose $O((n-1)!/2)$, në varësi të llojit të TSP-së. Pasi kalohet në të gjitha rastet e mundshme të cikleve hamiltoniane, duke verifikuar dhe llogaritur sejcilin, në fund gjendet cikli me peshën më të vogël duke gjetur vecse vlerën më të vogël në strukturën e të dhënave që ka ruajtur peshat totale të të gjithë qarqeve hamiltoniane. Ky proces është në rastin më të keq i klasave $O((n-1)!)$ ose $O((n-1)!/2)$. Për të gjithë procesin koha mund të jetë e rendit $O(n.n!)$ për rastin jo-simetrik dhe $O(n.n!/2)$ për rastin simetrik.

IV. Zgjidhjet e para në këndvështrime të ndryshme të Problemit të Tregtarit Shëtitës.

Janë bërë shumë përpjekje për të zgjidhur këtë problem, që në 1930. Qasjet deterministike përpiqen të japin një zgjidhje më të saktë për problemin, ndërkaq ato jo-deterministike përpiqen të japin një udhë me një kosto afër minimale. Kjo temë trajton disa qasje të tilla në nënseksionet e mëposhtme. Përveç dhënies së qasjeve, jepet edhe një algoritëm i kohës polinomiale jo-deterministike.

IV.1 Qasjet deterministike për TSP-në

Në [7] trajtohet një nga zgjidhjet deterministike për TSP-në që u dha nga [4] në të cilin programimi linear mund të shërbente si mënyrë për të zgjidhur formulimin me numra duke i shtuar listës së kufizimeve edhe mosbarazimet lineare. [9] prezantuan një formulim programimi dinamik për një zgjidhje të saktë të TSP-së. Gjithsesi propozimi i tyre ka një kompleksitet të lartë hapësinor, që e bën jo-eficient për vlera të mëdha të N -së (numri i nyjeve, qyteteve...) sipas [8].

Teknika me degë dhe kufij sipas [11], përkruar në [7] ishte e aftë të rriste në mënyrë të sukseshme madhësinë e degëve në bashkësinë e të gjithë rrugëve të mundshme ndërsa llogariste kufirin e poshtëm për gjatësinë e cdo turi në cdo nënbashkësi. Eventualisht, ajo gjen një tur të vetëm në një nënbashkësi, gjatësia e së cilës është më pak ose e barabartë me një kufi të poshtëm për cdo tur. Algoritmi rritet eksponencialisht në kohë me futjen e të dhënave të mëdha, por është e aftë të llogarisë TSP-në e 40 qyteteve me një kohë mesatare të vogël.

Sipas [7] në vëzhgimet që janë bërë për algoritmat e saktë për TSP-në, shumica janë përpjekur të gjejnë një nënbashkësi të problemit, në vend që të punojnë në tërë hapasirën e tij. Kjo qasje doli se ishte e sukseshme në pothuaj të gjitha ato rastet dhe me pak avantazh përse i përket kompleksitetit kohor. Kjo ndodh sepse jo të gjitha instancat e problemit janë njëlloj të vështira. Një zgjidhje efiçente për një klasë specifike të instancave mund të përdoret në mënyrë të zgjeruar nga aplikime të cilat kanë të bëjnë më shumë me instanca lehtësisht të llogaritshme.

IV.2 Zgjidhjet jo-deterministike të TSP-së

Sipas [7] zgjidhjet e sakta apo deterministike japin një rrugë optimale për TSP-në për cdo instancë problemi; sidoqoftë ineficenca e tyre i bën pak përdorshme për zgjidhjet në praktikë. Prandaj, përdoret qasja jo-deterministike, e cila është më e frytshme në aplikime të cilat preferojnë kohë përpunimi më të mirë krahasuar me saktësinë e rezultatit. Janë kryer kërkime të shumta në të shkuarën për të zgjidhur TSP-në për një rezultat të përafërt. Disa prej tyre përshkruhen më poshtë sipas [8] përshkruar në [7].

IV.2.1 Algoritmi i komshiut më të afërt

Ka një procedurë lakmitare (greedy) të tillë: Algoritmi fillon me një rrugë që përmban qytete të zgjedhura rastësisht dhe gjithmonë i shton qytetet të fundit qytetin më të afërt që ende nuk është vizituar. Algoritmi ndalon kur të gjitha qytetet janë në rrugën e kërkuar [7].

IV.2.2 Algoritmi Insert

Të gjitha algoritmet Insert fillojnë me një rrugë që përmban një qytet arbitrar dhe pastaj zgjedhin në cdo hap një qytet k që nuk është në rrugë. Ky qytet futet në rrugën ekzistuese midis dy qyteteve të njëpasnjëshme i dhe j , në mënyrë të tillë që kostoja e futjes $d(i;k)+d(k;j)=d(i;j)$ të minimizohet. Algoritmi ndalon kur të gjithë qytetet janë në rrugë [7].

IV.2.3 Heuristika K-Opt

Kjo ide jepet për të përcaktuar një strukturë “lagjeje” në bashkësinë e të gjithë rrugëve të pranuar. Tipikisht, një rrugë r është një “komshi” i një rrugë tjetër r_1 nëse r mund të merret nga r_1 duke hequr k kulme dhe duke i zvendësuar ato me një bashkësi tjetër të kulmeve të lejuara (një levizje k -opt). Në një strukturë të tillë, rruga mund të përmirësohet në mënyrë iterative gjithmonë duke lëvizur nga një rrugë drejt komshiut të tij derisa të mos ketë më mundësi për përmirësime. Një rrugë e tillë përfaqëson një optimum lokal që quhet k -optimal [7].

Kërkuesit kanë kërkuar ndihmë edhe nga literatura mbi inteligjencën artificiale dhe të mësuarit makinë. Janë propozuar edhe shumë algoritme mbi fuqinë optimizuese të rrjetave neurale për të përafëruar ciklin optimal. Një metodë popullore është skema e optimizimit të kolonisë së milingonave (ant algorithm) [7].

V. Një propozim nga literatura për zgjidhjen lakmitare (greedy) jo-deterministike për TSP-në

Në këtë punim po japim edhe një qasje me kohë polinomiale jo-deterministike që është propozuar nga autorët si [7] për zgjidhjen e TSP-së. Sikurse dihet, qasjet lakmitare nuk sillen sic duam për disa instance të problemit. Sidoqoftë, ato ndalojnë në kohë polinomiale për cdo instancë dhe japin një zgjidhje të saktë për instancat për të cilat problemi punon. Algoritmi kombinon përdorimin e eliminimit përzgjedhës të nyjeve nga grafi dhe algoritmin Warshall për të gjetur ciklin Hamiltonian minimal në graf. Algoritmi Warshall është i aftë të përcaktojë matricën e rrugëve për një graf me komplekstet n^3 nga matrica e lidhjeve. Pra, ai mund të përcaktojë nëse ekziston një rrugë midis cdo dy nyjeve të një grafi në cdo rast në kohë polinomiale.

procedure Warshall ()

for($i = 0; i < \max; i++$)

```

for(j = 0; j < max; j++)
  if(path[i][j] == 1)
    for(k = 0; k < max; k++)
      if(path[j][k] == 1)
        path[i][k] = 1;

```

Diagram 1: pseudokodi i algoritmit të Warshallit. Burimi: [7]

Algoritmi fillon nga një fillëstare dhe punon kryesisht me harqet sesa me kulmet. Ai zgjedh harkun më të madh të pavizituar në mënyrë të vazhdueshme në graf dhe e heq atë, ndërsa kujdeset që heqja e harkut të mos afrojë të dy kulmet për shkak të atij harku të hequr nga cdo kulm tjetër i grafit. Që do të thotë që, në cdo hap ose në cdo heqje harku të kemi një rrugë që të lidhë cdo nyje në graf me cdo nyje tjetër. Ky kusht kontrollohet nga algoritmi Warshall në matricën e modifikuar të lidhjeve të grafit për cdo hap kohe. Algoritmi ndalon pasi ka përshkruar të gjitha harqet e grafit të parë origjinal. Meqë grafi A me n nyje mund të ketë maksimalisht n^2 harqe, ky algoritëm punon në kohë polinomiale ($O(n^3)$), sipas [7].

Ekzistenca e Ciklit Hamiltonian në një graf do të thotë që të ekzistojë të paktën një rrugë në graf që lidh të gjitha kulmet me njëra-tjetrën dhe të vazhdojë të ekzistojë edhe pasi algoritmi i sapopërshkruar të ndalojë. Me anë të ekzekutimit të këtij algoritmi në një bashkësi harqesh, në një mënyrë lakmitare (greedy) mund të heqim harqet e tepërt nga grafi me përjashtim të ciklit minimal [7].

[7] shpjegon se: megjithatë, si cdo qasje lakmitare (greedy) ky algoritëm dështon në zgjidhjen e problemeve për disa instanca të caktuara. Algoritmi ndalon për disa raste, pikërisht atëherë kur krijohet një pemë minimale e grafit dhe jo kur krijohet një Cikël Hamiltonian. Arsyeja pse disa qasje lakmitare të cilat janë ekstremisht eficiente nuk funksionojnë për disa instanca është se në këto lloj algoritmesh në punojmë gjithnjë mbi minimume lokale duke shpresuar të kërkojmë minimumet globale, me anë të përgjithësimin. Kjo qasje dështon shumë kur ka një kompromis të kërkuar midis minimumeve lokale për të arritur minimumin global. I njëjti fenomen ndodh kur ekzekutohet algoritmi i propozuar. Meqë ne po heqim harqet më të gjata pa marrë në konsideratë impaktin mbi Ciklin Minimal Hamiltonian, duke prezumuar që një cikël i tillë perbëhet vetëm nga harqe me peshë minimale krahasuar me të gjitha harqet e mundshme midis dy kulmeve të afërt. Pra, ky algoritëm i propozuar nuk do të funksionojë në rastin kur na kërkohet një kompromis mbi peshën e një harku midis 2 (dy) kulmeve për të arritur një Cikël Hamiltonian minimal sipas [7].

VI. Aplikimi për largësitë mes qyteteve shqiptare

Për të aplikuar problemin tonë mbi gjetjen e kohës minimale për një numër të caktuar nyjesh dhe pasqyrimin e tij në një grafik të caktuar, në softin ndihmës MS Excel ndjekim këto hapa:

1. Shkruajmë tabelën e largesave. Në rastin tonë meqë është një sTSP, largësitë janë simetrike.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Elbasan	Tirane	Lezhe	Gramsh	Berat	Gjirokaster	Tepelene	Lushnje	Pogradec
1	Elbasan	0	54	118	42	98	208	176	61	86
2	Tirane	54	0	64	96	122	232	200	83	140
3	Lezhe	118	64	0	160	165	275	243	128	204
4	Gramsh	42	96	160	0	113	146	191	76	128
5	Berat	98	122	165	113	0	121	101	37	184
6	Gjirokaster	208	232	275	146	121	0	32	147	234
7	Tepelene	176	200	243	191	101	32	0	115	214
8	Lushnje	61	83	128	76	37	147	115	0	147
9	Pogradec	86	140	204	128	184	234	214	147	0

Tabela e largesave (1): Burimi: Autorët.

- Më pas përcaktojmë matricën e largesave me një emër të komanda **Define name**.
- Shënojmë në një seksion të vecantë provizorisht, një renditje cfarëdo të qyteteve. Me anë të komandës INDEX krijojmë lidhjen midis cdo 2 (dy) qyteteve në varësi të numrit të tyre për të kthyer largesën përkatëse.

	Elbasan	Tirane	Lezhe	Gramsh	Berat	Gjirokaster	Tepelene	Lushnje	Pogradec
1	0	54	118	42	98	208	176	61	86
2	54	0	64	96	122	232	200	83	140
3	118	64	0	160	165	275	243	128	204
4	42	96	160	0	113	146	191	76	128
5	98	122	165	113	0	121	101	37	184
6	208	232	275	146	121	0	32	147	234
7	176	200	243	191	101	32	0	115	214
8	61	83	128	76	37	147	115	0	147
9	86	140	204	128	184	234	214	147	0

	Renditja
1	=INDEX(Turiklases,G14,G22)
2	INDEX(array, row_num, [column_num])
3	INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])
4	160
5	113
6	121
7	32
8	115
9	147
	Gjatesia totale
	892

Tabela e largesave (2). Burimi: Autorët.

Përbri Qelize së shënuar Gjatësia Totale llogaritet gjatësia e rrugës me renditjen provizore.

- Vendosim kushtet

Shuma të jetë minimale.

Qelizat referencë janë numrat e qyteteve.

Kushtet mundësojnë që cdo qelize me vlerë numrin e qytetit të jetë ndryshe nga tjetra.

5. Pasi japim komandën Run kemi këto të dhëna.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Elbasan	Tirane	Lezhe	Gramsh	Berat	Gjirokastrë	Tepele	Lushnje	Pogradec	
1	Elbasan	0	54	118	42	98	208	176	61	86	
2	Tirane	54	0	64	96	122	232	200	83	140	
3	Lezhe	118	64	0	160	165	275	243	128	204	
4	Gramsh	42	96	160	0	113	146	191	76	128	
5	Berat	98	122	165	113	0	121	101	37	184	
6	Gjirokastrë	208	232	275	146	121	0	32	147	234	
7	Tepele	176	200	243	191	101	32	0	115	214	
8	Lushnje	61	83	128	76	37	147	115	0	147	
9	Pogradec	86	140	204	128	184	234	214	147	0	
					Renditja	Largesat	Qyteti				
					2	140					
					3	64					
					8	128					
					5	37					
					7	101					
					6	32					
					4	146					
					1	42					
					9	86					
					Gjatesia totale	776					

Solver Options and Model Specifications

Parse time: 3.46 Seconds.

Engine: Standard Evolutionary
Setup time: 0.00 Seconds.

Using Vector Evaluation mode.
Evolutionary engine is stopping...
Engine Solve time: 19.03 Seconds.

The maximum number of integer candidate solutions was found.
Solve time: 27.88 Seconds.

Current Objective	776
Nodes	996
Iterations	0
Local Searches	9900
Generations	999
Best Objective	776

Tabela e largesave (4). Burimi: Autorët.

6. Për të ilustruar marrëdhënien eksponenciale kemi paraqitur edhe grafikonin e mëposhtëm që shpreh lidhjen midis numrit të nyjeve dhe kohës.

Fig.1 Grafiku i marrëdhënies nyje(qytet)-kohë ekzekutimi. Burimi: Autorët. Me një $R^2=0.835$ mund të pretendojmë për një marrëdhënie që ilustron mirë karakterin eksponencial të këtij algoritmi.

VII. Përfundime, kufizime të punës dhe rekomandime

Problemi i Tregtarit Shëtitës mbetet ndër më të trajtuarit në shkencën e matematikës dhe aplikimet e tij duke shfrytëzuar informatikën janë shtuar. Autorët e trajtuar në këtë punim kanë dhënë qasjet e tyre lidhur me këndvështrime të ndryshme të zgjidhjeve. Deterministik ose jo-Deterministik, TSP-ja mbetet një fushë eksplorimi e klasës NP, e cila ende është në kërkim të zgjidhjes optimale. Shembulli i paraqitur në punim tregoi se shfrytëzimi i TSP-së simetrike dha një zgjidhje të kënaqshme me besueshmëri 83.5% dhe iu afrua formës grafike eksponenciale, sikurse teoria e nënvizoi më lartë. Por theksojmë se numri i rasteve të marrë në konsideratë për ilustrimin tonë është i

vogël referuar implikimeve teorike. Në punë të ardhshme, rritja e bazës së përzgjedhjes do të jetë një element për t'u marrë më shumë në konsideratë, për ta pasur kampionin statistikisht të rëndësishëm. Shembujt e përdorimit të TSP-së janë të shumtë. Inteligjenca Artificiale po njih zhvillim të konsiderueshëm duke shfrytëzuar TSP-në. Në punime të tjera, ky do të jetë qëllimi ynë. Si të përmirësojmë një algoritëm TSP-je të përdorur në një nga fushat e Inteligjencës Artificiale, p.sh rrjetat neurale.

Referenca

- [1] Bland & Shallcross, (1989). "Large travelling salesman problems arising from experiments in X-ray crystallography: A preliminary report on computation." *Operations Research Letters* Volume 8 Issue 3 June, 1989 pp 125–128 [https://doi.org/10.1016/0167-6377\(89\)90037-0](https://doi.org/10.1016/0167-6377(89)90037-0)
- [2] Cheikhrouhou & Khoufieb (2021). "A Comprehensive Survey on the Multiple Travelling Salesman Problem: Applications, Approaches and Taxonomy." The final version of this paper is published in *Computer Science Review*, <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100369>
- [3] Christofides, N.; Mingozi, A. & Toth, P. (1981). "Exact algorithms for the vehicle routing problem, based on spanning tree and shortest path relaxations." *Mathematical Programming*, Vol.20, pp. 255–82.
- [4] Danzig et al (1954). "Solution of a large-scale Traveling Salesman Problem", *Journal of the Operations Research Society of America* Vol. 2, No. 4 (Nov. 1954), pp. 393-410 (18 pages)
- [5] Dreissig.W & Uebach.W (1990). "The traveling salesman: computational solutions for TSP applications". January 1994 Publisher: Springer-Verlag Berlin, Heidelberg ISBN:978-3-540-58334-9 Pages:221
- [6] Eppstein, (D. 2003). "The traveling salesman problem for cubic graphs. In *Proceedings of the 8th Workshop on Algorithms and Data Structures*." Lecture Notes in Computer Science, vol. 2748. Springer-Verlag, New York, 307–318.
- [7] Goyal.S (2010). "A Survey on Travelling Salesman Problem" Midwest instruction and computing symposium 2010. North Dakota
- [8] Hahsler, Michael; Hornik, Kurt (2007). "TSP Infrastructure for the Traveling Salesperson Problem."
- [9] Held M, Karp RM (1962). "A Dynamic Programming Approach to Sequencing Problems." *Journal of SIAM*, 10, 196 - 210.
- [10] Laporte (2010). "A concise guide to Traveling Salesman Problem" *The Journal of the Operational Research Society* Vol. 61, No. 1, Part Special Issue for 60th Anniversary of the Journal: Challenges for OR (Jan. 2010), pp. 35-40 (6 pages) Published By: Palgrave Macmillan Journals
- [11] Little JDC, Murty KG, Sweeney WD, Karel C (1963). "An Algorithm for the Traveling Salesman Problem." *Operational Research*, vol. 11, no. 6, pp. 972-989, 1963.
- [12] Miller and J. Pekny (1991). "Exact Solution of Large Asymmetric Traveling Salesman Problems." *Science* 251, 754-761.
- [13] Singh et al (2010). "Traveling Salesman Problem: An Overview of Applications, Formulations, and Solution Approaches." India
- [14] Lauren M. Bramblett, Lance E. Champagne and Brian J. Lunday (2021). "Parameterization and Multiobjective Optimization of Range and Loiter Times for Multiple-Leg, Turbojet Aircraft Mission Profiles", *Military Operations Research* Vol. 26, No. 1 (2021), pp. 37-58 (22 pages) Published By: Military Operations Research Society
- [15] Wenrui Zhang (2019). "Application of an Improved Ant Colony Algorithm in Coastal Tourism Route Optimization", *Journal of Coastal Research Special Issue No. 98: Recent Developments in Practices and Research on Coastal Regions: Transportation, Environment and Economy (WINTER 2019)*, pp. 84-87 (4 pages) Published By: Coastal Education & Research Foundation, Inc.
- [16] Yixiao Sun, Husheng Wu and Renjun Zhan (2019). "Optimal Scheduling Method of Marine Transportation Resources Based on Wolf Swarm Algorithm." *Journal of Coastal Research Special Issue No. 93: Advances in Water Resources and Exploration (FALL 2019)*, pp. 646-651 (6 pages) Published By: Coastal Education & Research Foundation, Inc

Cite this article as: Baci, N & Millo, D. TRAJTIMI I PROBLEMIT TË TREGTARIT SHËTITËS APLIKUAR NËPËRMJET NJË SHEMBULLI PËR LARGESAT E QYTETEVE SHQIPTARE. Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 1, pp. 39-48.